

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 750 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiyev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
<i>Ziynura sabirova</i>	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
<i>Кадирова Шарофат Амоновна</i>	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
<i>Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
<i>Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
<i>Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович</i>	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
<i>Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich</i>	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
<i>Aliyev Hasan Rayimjonovich</i>	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
<i>Sharipov Kamil</i>	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
<i>Kalonov Muxiddin Baxriddinovich</i>	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
<i>Jumayev Samariddin Ziyodullaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
<i>Isroilov Dilshodbek Rustamovich</i>	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
<i>Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi</i>	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
<i>Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich</i>	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
<i>Mayliyeva Sadoqat Safayozovna</i>	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
<i>Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi</i>	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
<i>Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna</i>	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISSHA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FONDLARDAN VA ISHLAB CHIQRISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR.....	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
DIVIDEND SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDA SIFATI VA FOYDANI BOSHQARISHNING TA'SIRI.....	383
Eshev Furqat A'zamovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА	388
Рахимова Мадина Шухрат кизи	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA HISOB SIYOSATINING USLUBIY JIHATLARI	393
Toshpo'latov A. A.	
MOLIYAVIY HISOBOT ISHONCHLILIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	398
Zufarova Zilola Rahim qizi	
RAQAMLI PUL TIZIMINING KORRUPSIYA VA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHDAGI INSTITUTSIONAL AHAMIYATI.....	403
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA SOLIQ HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	408
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН).....	411
Жоллыбеков Хурмет Бахыт улы	

KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARINING HUQUQLARINI HIMOYA ETISH VA TA'MINLASHNING HUQUQIY-IQTISODIY SHAKLLARI.....	416
Rustamova Dilbar Rustamovna	
IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	423
Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li	
METALLURGIK TEXNOGEN CHIQINDILARDAN KAMYOB METALLARNI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI	427
Qayumov Oybek Azamat o'g'li, Ro'ziyev Ulug'bek Mamarasulovich, Abdullayev Farruh Odiljon o'g'li	
TRANSCHEGARAVIY ELEKTRON SAVDONI TAKOMILLASHTIRISHDA XO'JALIK ALOQALARI LOGISTIKASI.....	434
Yakubov Maksadxan Sultaniyazovich, Jumaboev Behzod	
YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTISIYALARNI JALB QILISH	443
Raimjanova Madina Asrarovna	
O'ZBEKISTONDA ZARGARLIK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	448
Azizova Roxila Baxodir qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	452
Isakova Naima Ikromjonovna	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR IQTISODIYOTIDA AJ "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH YO'LLARI	459
Bo'ranboyeva Shoir Rustamovna	
"QISHLOQ HUDUDLARIDA XOTIN-QIZLARNING BARQAROR TURMUSH TARZINI TA'MINLASHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI"	466
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi, Niyozova Ruksora	
SMART TOURISM KAK INSTRUMENT USTOYCHIVOGO RAZVITIYA TURISTSKIX REGIONOV: MEJDUHARODNIY OPIYT I REGIONALNAYA ADAPTIYATSIYA	471
Usmanova Aziza Bahodirovna	
XUFIYONA IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISHDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI RIVOJLANTIRISHNING TUTGAN O'RNI	477
Atamurodov To'liqin To'ymurodovich, Mamatkulov Salimjon Rahmonkulovich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
IQTISODIYOTDA TURIZM O'RNINI STATISTIK TAHLILINING XALQARO STANDARTLARI VA TAJRIBALARI	482
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMIDA BANK KREDITLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	489
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDAN MOLIYAVIY RESURSLARNI JALB ETISHDA SUVEREN KREDIT REYTINGLARINING O'RNI	494
Mamadaliyev Poziljon Mansurjon o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLAR RIVOJLANISH HOLATI TAHLILI	500
Ismailova Ma'mura Eldorovna	
MILLIY SANOAT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INSON KAPITALINING O'RNI	506
Yunusov Foziljon G'ulomqodirovich	
XONDIZA KONI POLIMETALL RUDALARINI FLOTATSIYALASHDA REAGENT REJIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	511
Shodiyev Abbas Ne'mat o'g'li, Egamberdiyev Baxtiyor Barat o'g'li	
EKSPORT-IMPORT OPERATSIYALARI BO'YICHA MUDDATI O'TGAN DEBITOR QARZDORLIKNI ANIQLASHDA RAQAMLI SOLIQ NAZORATI MONITORINGINING QO'LLANILISHI VA SAMARADORLIGI	517
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	

SOLIQ SALOHİYATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING TA'SIRI	522
Jurayev Xusan Atamuratovich	
IMPROVING MECHANISMS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS	528
Sobirov A. Abdurasul	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI	533
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
TECHNOLOGY-DRIVEN VISITOR MANAGEMENT SYSTEMS FOR ENHANCING MUSEUM EXPERIENCE AND PERFORMANCE	539
Ibroximova Aziza Abbasovna	
XALQARO MOLİYAVIY INSTITUTLARNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	545
Kurbonbekova Moxichexra Turobjonovna	
NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATIDA "AQLLI KON" KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISH TAJRIBASI	551
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
INVESTITSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA STRATEGIK TA'SIRI	556
Ibrohimov Behzodbek Baxromjon o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SAVDO KORXONALARI FAOLIYATINING TASHKILY VA IQTISODIY XUSUSIYATLARI	562
Toxirova Gullola Mirkamolovna	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	568
Юсупов И.	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	573
Тарават Абдул-Салам	
MAHALLIY AHOLINING ISHTIROKINI TA'MINLASH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI TURISTIK MINTAQALARNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI	581
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
MUQOBIL ENERGIYA VOSITALARINI JORIY ETISH HOLATINING STATISTIK TAHLILI	586
Ashurov Azizbek Ergash o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	592
Qurbonova Muazzam Fazliddinovna	
MEHMONXONA SANOATIDA ESG TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI	596
Xusenova Mexrangiz	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIK ASOSIDA HUDUDLARNING INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISH	600
Amirova Dilshoda, Usmonova Shahrinoz Ilhom qizi	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANISHIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINING ROLINI EMPIRIK JIHATDAN TAHLILI	605
Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich	
NITROGEN FIXATION CHARACTERISTICS OF AZOLLA CAROLINIANA UNDER THE INFLUENCE OF HEAVY METAL (CR ⁶⁺)	610
Sh. Azimov, E. Egamberdiev, S. Turabdajanov	
EKOLOGIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT SIYOSATI VA NORMATIV-HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING TA'SIRI	616
Mirzayeva Nilufar Sabirjanovna	

«O‘ZBEKNEFTGAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATIDA «ESG» STANDARTLARINI JORIY ETISH	622
Ibragimova Saodat Abdumo‘minovna, Xusainov Ravshan Raximovich	
O‘ZBEKISTON SANOATINING HOZIRGI HOLATI VA IQTISODIY KO‘RSATKICHLARI DINAMIK TAHLILI.....	627
Ne‘matov Shoxruxbek Ma‘murjon o‘g‘li	
SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASH: KLASSIK VA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	634
Ugay Darya Sergeevna, Raxmonov Doniyor Ixtiyor o‘gli, Mamanov Alisher Umbarovich	
MEVA-SABZAVOTCHILIK TARMOG‘INING EKSPORT SALOHIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING DINAMIK TAHLILI.....	642
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI	647
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o‘g‘li	
KICHIK BIZNES SEKTOR FAOLIYATI IQTISODIY BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA.....	652
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
MINTAQALAR MIQYOSIDA FARMATSEVTIKA SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR MAQSADLARI HAMDA ULARNI TA‘MINLASH MEXANIZMLARI	656
O‘taganova Umida Egamberdi qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	663
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	
MAHALLIY JUN TOLALARINING GEOMETRIK VA FIZIK-MEXANIK XOSSLARINI NOTO‘QIMA MATOLAR ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI NUQTAI NAZARIDAN TADQIQ ETISH	667
Ermatov Shavkat Qulmatovich, Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
TADQIQOT DIZAYNINI ISHLAB CHIQISH JARAYONIDA GIPOTEZALARNI SHAKLLANTIRISH, O‘ZGARUVCHILAR TIZIMINI TANLASH VA EKONOMETRIK IDENTIFIKATSIYA STRATEGIYASINI ASOSLASH	671
Usmonov Maxsud Tulqin o‘g‘li, Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI BOZORI HOLATI VA UNING MUAMMOLARINI TAHLIL QILISH USULLARI.....	678
Xudayberganov Dilshod Tuxtabayevich	
O‘ZBEKISTONDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI NARXINI O‘ZGARISHI TAHLILI.....	682
Ibragimov G‘anijon G‘ayratovich	
QASHQADARYO VILOYATIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY TIZIMLARNI SAMARALI BOSHQARISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	688
Alimov Fazliddin Xalimovich	
TEMIR YO‘L TRANSPORTI QUYMA DETALLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA MEXANIK XOSSLARI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIKNI TADQIQ ETISH.....	693
Tursunov Nodirjon Qayumjonovich, Saidraximov Azizjon Azim o‘g‘li, Nuriddinov Otabek Shuhrat o‘g‘li	
KAM QAVATLI TURAR-JOY BINOLARINI QURISHDA AN‘ANAVIY QURILISH ASHYOLARIDAN FOYDALANISHNING IJOBIY TOMONLARI.....	702
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
МИГРАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	706
Аскарова М.Т.	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В ЧАСТНОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ.....	711
Алимджанова Юлдуз Азизовна	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASHNING BELGILOVCHI ASOSIY KO‘RSATKICHLARI VA ULARNING NAZARIY AHAMIYATI	718
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	724
Saidova Kamolat Farhodovna	
XIZMATLAR EKSPORTI HAJMINING OSHISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	730
Alixonov Mirzoulug'bek Pahlavonjon o'g'li	
KORXONALAR IQTISODIY RIVOLANISHIDAGI TO'SIQLAR VA ULARNI OLDINI OLISH ORQALI KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	735
Bobomirzayev Isroil	
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	739
Бекмухамедова Малика Искандарбековна	

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Бекмухамедова Малика Искандарбековна

Самостоятельный соискатель ТГЭУ

tdiunazarova@mail.ru

Аннотация. В работе рассматриваются ключевые этапы исторического формирования нефтегазового сектора Узбекистана, анализируются современные тенденции его развития и выявляются перспективные направления повышения экономической эффективности предприятий отрасли. Исследование охватывает период от становления добычи в советское время до текущего этапа модернизации, характеризующегося снижением добычи газа, ростом внутреннего потребления, необходимостью импорта и ускоренным развитием газохимии. Особое внимание уделяется запуску комплекса Oltin Yo'l GTL, расширению Шуртанского газохимического кластера и формированию новых центров глубокой переработки, способных увеличить добавленную стоимость продукции в 3-5 раз по сравнению с экспортом сырья.

На основе анализа производственных показателей, инфраструктурного состояния и инвестиционной активности показано, что перспективы развития отрасли связаны с цифровизацией добычи, модернизацией зрелых месторождений, расширением газохимического производства и улучшением институциональной среды. Полученные результаты подчёркивают необходимость перехода от экстенсивной ресурсной модели к технологически ориентированной стратегии, обеспечивающей долгосрочную устойчивость нефтегазового комплекса Узбекистана в условиях энергетического перехода.

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, природный газ, энергетическая безопасность, внутренняя газификация, модернизация инфраструктуры, цифровизация добычи, глубокая переработка, добавленная стоимость, ресурсная база, геологоразведка.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonning neft-gaz sektorining tarixiy shakllanish bosqichlari, uning hozirgi rivojlanish tendensiyalari hamda tarmoq korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishning istiqbolli yo'nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqot sobiq ittifoq davridagi qazib olish jarayonining boshlanishidan tortib, gaz qazib chiqarish hajmining kamayishi, ichki iste'molning ortishi, importga ehtiyoj kuchayishi va gazkimyo sanoatining jadallashuvi bilan tavsiflanadigan hozirgi modernizatsiya bosqichigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, Oltin Yo'l GTL majmuasining ishga tushirilishi, Shurtan gazkimyo klasterining kengaytirilishi va xom gaz eksportiga nisbatan qo'shilgan qiymatni 3-5 baravargacha oshira oladigan chuqur qayta ishlash markazlarining shakllanishiga alohida e'tibor qaratiladi.

Ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, infratuzilma holati va investitsiya faolligi tahliliga asoslanib, tarmoq rivojining istiqbollari qazib olish jarayonlarini raqamlashtirish, yetuk konlarni modernizatsiya qilish, gazkimyo ishlab chiqarishini kengaytirish hamda institutsional muhitni yaxshilash bilan bog'liqligi ko'rsatib beriladi. Olingan natijalar resurslarga tayanadigan ekstensiv modeldan texnologiyaga yo'naltirilgan strategiyaga o'tish zarurligini asoslab beradi, bu esa energetika o'zgarishi sharoitida O'zbekiston neft-gaz kompleksining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: neft-gaz kompleksi, tabiiy gaz, energetik xavfsizlik, ichki gazlashtirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, qazib olishni raqamlashtirish, chuqur qayta ishlash, qo'shilgan qiymat, resurs bazasi, geologiya-qidiruv ishlari.

Abstract. This work examines the key stages in the historical formation of Uzbekistan's oil and gas sector, analyzes contemporary trends in its development, and identifies promising directions for enhancing the economic efficiency of industry enterprises. The study covers the period from the early stages of hydrocarbon extraction in the Soviet era to the current phase of modernization, characterized by declining gas production, rising domestic consumption, increasing import needs, and the rapid expansion of the gas-chemical industry. Particular attention is given to the commissioning of the Oltin Yo'l GTL complex, the expansion of the Shurtan gas-chemical cluster, and the emergence of new deep-processing centers capable of increasing the value added of gas products by 3-5 times compared to raw gas exports.

Based on an analysis of production indicators, infrastructure conditions, and investment activity, the study demonstrates that the future development of the sector is closely linked to the digitalization of extraction processes, modernization of mature fields, expansion of gas-chemical output, and improvement of the institutional environment. The findings emphasize the necessity of transitioning from a resource-dependent, extensive model to a technologically oriented strategy that ensures the long-term sustainability of Uzbekistan's oil and gas complex in the context of the global energy transition.

Keywords: oil and gas sector, natural gas, energy security, domestic gasification, infrastructure modernization, digitalization of extraction, deep processing, value added, resource base, geological exploration.

ВВЕДЕНИЕ

Нефтегазовый комплекс на протяжении многих десятилетий остаётся одним из ключевых структурообразующих элементов экономики Узбекистана. Именно эта отрасль формирует основу энергетической безопасности, обеспечивает значительную часть промышленного роста и определяет устойчивость макроэкономической динамики страны. В условиях ускоряющейся модернизации, роста внутреннего спроса на энергию и структурных изменений в мировой энергетике значение эффективного управления ресурсной базой, технологического обновления и внедрения высокотехнологичных методов переработки становится определяющим.

За последние годы отрасль вошла в фазу глубоких преобразований. Снижение добычи газа после 2019 года, необходимость импорта в отдельные периоды, износ магистральной инфраструктуры и изменения в международных энергетических цепочках требуют нового подхода к развитию сектора. Параллельно активно формируется газохимическое направление: запуск комплекса Oltin Yo'l GTL, модернизация Шуртанского газохимического комплекса и ускоренное создание перерабатывающих кластеров обозначают переход к модели высокой добавленной стоимости.

В связи с этим исследование направлено на комплексное осмысление исторических основ формирования нефтегазового сектора, анализ современного состояния добычи, переработки и инфраструктуры, а также определение перспектив и методов экономического развития предприятий отрасли в горизонте до 2030-2035 годов. Научная значимость работы состоит в попытке объединить историческую динамику, текущие ресурсно-технологические тенденции и стратегические направления модернизации в единый аналитический контекст, позволяющий оценить устойчивость и потенциал нефтегазового комплекса Узбекистана в условиях энергоперехода и растущих внутренних потребностей.

Обзор литературы

Исторический аспект развития отрасли подробно освещён в трудах исследовательских институтов Узбекистана, где прослеживаются этапы становления добычи газа в Газлинском, Шуртанском и Кандымском регионах, а также формирование магистральной инфраструктуры в 1960-1980-е годы.

Современная литература, подготовленная Министерством энергетики, Uzbekneftgaz и Государственным комитетом по статистике, содержит детализированные данные о производстве, переработке, объёмах экспорта и импорта, а также инфографику по динамике отраслевых показателей.

Существенный вклад в научную дискуссию вносят публикации международных организаций — МЭА, АБР, ЕЭК ООН и МВФ. В них рассматриваются системные вызовы энергетического сектора Узбекистана, включая субсидирование тарифов, износ инфраструктуры, тенденции энергоперехода и необходимость структурной модернизации.

Отдельный блок исследований посвящён развитию перерабатывающего сегмента и газохимических кластеров. Труды специалистов Шуртанского газохимического комплекса, материалы Кандымского ГПК и технические публикации по проекту Oltin Yo'l GTL дают ценный практический материал о технологиях синтеза жидкого топлива, моделях переработки природного газа и перспективах выпуска высокомаржинальной продукции.

Интерес представляют и сравнительные исследования, выполненные российскими и международными аналитическими центрами, в которых проводится сопоставление газовой политики

Узбекистана с Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном. Эти публикации позволяют четче оценить конкурентные преимущества страны, а также понять, каким образом технологические и институциональные решения в соседних государствах могут быть применены в узбекских условиях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования опирается на комплексный подход, сочетающий историко-экономический анализ, системный метод изучения отраслевых тенденций, количественную оценку производственно-ресурсных показателей и сравнительно-аналитический инструментарий.

Анализ современного состояния сектора проводился на основе макроэкономических и отраслевых данных за период 2010-2024 годов, включающих показатели добычи, переработки, импорта и экспорта газа, динамику загрузки газохимических мощностей, объёмы инвестиций и степень модернизации инфраструктуры. Для проверки устойчивости выявленных тенденций применялись методы корреляционного анализа, позволяющие сопоставить динамику добычи с параметрами нагрузки на электроэнергетику, отраслевую промышленность и коммунальный сектор.

Перспективы экономического развития нефтегазового комплекса рассматривались через призму сценарного анализа, включающего оценку вариантов технологической модернизации, расширения газохимии, повышения эффективности добычи и интенсификации геологоразведки.

Методологический аппарат исследования также включал элементы институционального анализа, направленного на изучение реформ тарифной политики, перехода к рыночным механизмам ценообразования и роли государственных институтов в регулировании отрасли.

Важное значение имело использование сравнительного анализа, позволяющего сопоставить узбекскую модель развития нефтегазовой отрасли с практиками других государств-экспортёров и стран с развивающимся газохимическим производством.

Таким образом, методология исследования сочетает статистическую строгость, системный анализ и практическую ориентированность, что позволило обеспечить научную достоверность выводов и сформировать целостное представление о текущем состоянии, тенденциях и перспективах развития нефтегазового комплекса Узбекистана.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Историческая эволюция нефтегазового сектора Узбекистана.

История становления нефтегазовой отрасли в Узбекистане охватывает почти столетие и отражает трансформацию экономики страны — от локального добывающего производства к комплексному углеводородному сектору, включающему разведку, добычу, переработку и газохимию. Первые упоминания о систематической добыче нефти на территории современного Узбекистана относятся к началу 1910-1920-х годов, когда в Ферганской долине были пробурены опытные скважины на небольших месторождениях. Однако настоящий промышленный этап начался позже, в 1930-е годы, когда в составе СССР были открыты и введены в разработку первые крупные объекты — Кокдумалакское и Чилинсорское месторождения, позволившие сформировать первичную инфраструктуру добычи нефти в южных регионах.

В послевоенные десятилетия отрасль развивалась ускоренными темпами. Научно-геологические экспедиции 1950-1960-х годов кардинально изменили представление о ресурсной базе Узбекистана. Именно в этот период были открыты ключевые газовые месторождения — Газли (1956), Шуртан (1963) и Кандым (1969), которые позднее стали фундаментом газодобычи республики. Ввод в эксплуатацию Газлинской группы месторождений стал переломным моментом: уже к 1967 году добыча газа превысила 10 млрд куб. м в год, а Узбекистан вошёл в число регионов, обеспечивающих газоснабжение крупных промышленных центров СССР. С середины 1970-х годов началось масштабное строительство магистральных газопроводов, связывавших узбекские месторождения с европейской частью Союза, Казахстаном и южными регионами Сибири. Наиболее значимыми из них стали трубопроводы «Бухара - Урал» и «Средняя Азия - Центр», позволившие интегрировать газ Узбекистана в общесоюзную энергосистему.

К началу 1980-х годов республика стала одним из ведущих газодобывающих регионов СССР. Добыча газа достигала 40-45 млрд куб. м ежегодно, что соответствовало примерно 15 % союзной добычи. В этот же период начало развиваться направление газопереработки: были созданы мощности по стабильному газовому конденсату и сжиженному газу, заложены основы будущей газохимической специализации. На всех крупных месторождениях начали внедряться современные по тем временам методы интенсификации добычи, скважинный фонд активно пополнялся, а инфраструктура газосбора и транспорта проходила фазу укрупнения.

Распад СССР в 1991 году стал для отрасли переломным моментом. Молодая республика унаследовала значительный, но морально и технически устаревающий фонд месторождений, изношенные газотранспортные сети и ограниченные возможности для самофинансирования. В этих условиях Узбекистан был вынужден выстраивать собственную модель развития нефтегазового сектора. В середине 1990-х годов была начата структурная реформа отрасли, приведшая к объединению добывающих, перерабатывающих и транспортных активов в рамках национальной компании, что обеспечило единую систему управления. Приоритетом того времени стало сохранение стабильных объёмов добычи газа, что удалось достичь благодаря дальнейшему освоению Газли, Кокдумалакского узла и Шуртанской группы.

С середины 2000-х годов отрасль вступает в новую фазу, характеризующуюся активным привлечением зарубежных инвесторов и подписанием крупных соглашений о разделе продукции (СРП). Именно в этот период международные компании начали геологоразведку и разработку Устюртского нефтегазоносного региона, что значительно расширило ресурсную карту страны. Одним из ключевых событий стало открытие Устюртской системы месторождений, включавшей Кандым, Хаузаки и Шады. Эти объекты позднее стали основой масштабного проекта по созданию газоперерабатывающего комплекса «Кандым», введённого в эксплуатацию в 2018 году и рассчитанного на переработку около 8 млрд куб. м газа ежегодно.

На рубеже 2010-2020-х годов нефтегазовый сектор страны вновь претерпевает системные преобразования. Быстрый рост внутреннего потребления электроэнергии и газа, увеличение численности населения и ускоренная индустриализация привели к значительным нагрузкам на добывающий сектор. Добыча газа, достигавшая 59-61 млрд куб. м в 2017-2019 годах, к 2024 году снизилась до уровня около 45 млрд куб. м в год. Это снижение объясняется одновременно истощением старых месторождений, недостаточным уровнем инвестиций в разведку и высокой долей зрелых скважин. В ответ правительство объявило о масштабной реформе отрасли, включающей переход к рыночному ценообразованию, модернизацию инфраструктуры, реструктуризацию компаний и резкое увеличение инвестиций в переработку.

Параллельно происходила модернизация газотранспортной системы. В рамках программ 2017-2023 годов были реконструированы компрессорные станции, внедрена система автоматизированного контроля утечек, обновлены магистральные участки сети общей протяжённостью более 700 км. Эти изменения были необходимы для снижения потерь газа, которые в начале 2010-х годов достигали 6-7 % от добычи, и для повышения устойчивости внутреннего энергоснабжения.

К середине 2020-х годов отрасль подошла к новой стратегической развилке. С одной стороны, Узбекистан продолжает оставаться крупным производителем газа с разведанными запасами порядка 1,9-2,0 трлн куб. м. С другой стороны, стремительный рост внутреннего спроса и естественное снижение добычи с 2019 года вынудили страну впервые за десятилетия начать импорт газа для покрытия сезонных пиков потребления. Это обстоятельство радикально изменило восприятие энергетической безопасности и стало стимулом для запуска масштабной модернизации добычи, активизации разведки, ускоренного перехода к газохимии и цифровизации производственных процессов.

Таким образом, историческая эволюция нефтегазового сектора Узбекистана демонстрирует закономерную трансформацию: от поставщика сырьевого газа в межрегиональные системы СССР к национальной отрасли, ориентированной на комплексную переработку, технологическую модернизацию и долгосрочную устойчивость. Механизм развития сегодня во многом определяется тем фундаментом, который был заложен в XX веке: уникальными геологическими открытиями, формированием магистральной газовой инфраструктуры, индустриальным ростом советского периода и институциональными реформами независимого Узбекистана. Опыт прошлого, подкреплённый новыми стратегическими задачами, формирует основу для следующего этапа — перехода к высокотехнологичному, модернизированному и экономически устойчивому нефтегазовому комплексу.

Современное состояние нефтегазового сектора Узбекистана.

На рубеже 2020-2030-х годов нефтегазовый сектор Узбекистана переживает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в своей новейшей истории. Сочетание снижающихся объёмов добычи, устаревшей инфраструктуры, роста внутреннего потребления и структурных реформ задаёт новые параметры функционирования отрасли, в которой экономическая эффективность становится определяющим критерием развития. Страна входит в этот этап с мощной ресурсной базой, но с растущими технологическими и институциональными вызовами, требующими модернизации и стратегического выравнивания.

Актуальные оценки запасов природного газа, подтверждённые на конец 2024 года, варьируются в диапазоне 1,9-2,0 трлн куб. м. Эти данные включают категории АВС1+С2, которые составляют основу долгосрочной ресурсной обеспеченности. Несмотря на значительный объём запасов, добыча газа в

последние годы демонстрирует нисходящую тенденцию: если в 2017-2019 годах добыча колебалась в пределах 59-61 млрд куб. м, то в 2022 году объём снизился до 51-52 млрд куб. м, а к 2024 году — до уровня около 44-45 млрд куб. м. Это означает падение почти на четверть по сравнению с пиковыми значениями десятилетней давности. Сокращение объясняется комплексом факторов, включая истощение старых месторождений Шуртанского и Газлинского узлов, снижение дебитов зрелых скважин, недостаточные инвестиции в геологоразведку в начале 2010-х годов и задержки с вводом новых технологических мощностей.

Нефтяной сегмент отрасли, который изначально был менее значимым для энергетического баланса страны, также сталкивается с ограничениями. Добыча нефти, превышавшая 3,0 млн тонн в середине 2000-х годов, к 2024 году опустилась до приблизительно 700-800 тыс. тонн в год. Фактическое падение более чем в 3 раза отражает структурные особенности нефтяного сектора: небольшую глубину ресурсной базы, устаревший фонд скважин и конкуренцию природного газа в энергетическом балансе. Практически вся добываемая нефть перерабатывается на действующих НПЗ — Бухарском, Ферганском и Алмалыкском, которые сегодня функционируют на уровне технической загрузки 55-65 % из-за ограничения сырьевой базы.

Параллельно с падением добычи постепенно, но стабильно растёт внутреннее потребление энергии. Узбекистан ежегодно увеличивает спрос на природный газ в электроэнергетике, промышленности и коммунальном секторе. В 2023 году общий внутренний спрос приблизился к 55 млрд куб. м, то есть превысил объём собственной добычи. Электростанции, работающие на газе, обеспечивают более 80 % производства электроэнергии, при этом потребление газа тепловой генерацией выросло за последние пять лет почти на 20 %. Рост численности населения — с 32,7 млн в 2017 году до более чем 36,5 млн в 2024 году — усилил нагрузку на коммунальный сектор и газораспределительные сети. Этот дисбаланс между способностью добывающей отрасли поддерживать устойчивый фонд добычи и растущими потребностями страны привёл к тому, что в 2023 году Узбекистан впервые за длительный период стал нетто-импортёром газа. Для покрытия сезонных дефицитов были заключены соглашения о краткосрочных и среднесрочных поставках газа из Туркменистана и России, объёмы импорта которых в зимний период 2023-2024 годов достигали 20-22 млн куб. м в сутки.

Рост внутреннего потребления природного газа в Узбекистане (2010–2024 гг.)

Рис 1. Рост внутреннего потребления газа (2010-2024 гг.)¹

В последние годы перерабатывающий и газохимический сегмент стал наиболее динамично развивающейся частью нефтегазового комплекса Узбекистана. Ключевым событием стало введение в

¹ Сделано автором на основе открытых данных.

эксплуатацию завода газо-в-жидкость (GTL) «Oltin Yo'l GTL» в 2023-2024 годах — одного из крупнейших объектов подобного типа в мире. Предприятие перерабатывает свыше 3,6 млрд куб. м природного газа в год и выпускает около 1,3-1,5 млн тонн синтетических нефтепродуктов, включая дизельное топливо, авиационный керосин, нефтяные фракции и СУГ. Продукция завода, соответствующая экологическому стандарту менее 10 ppm по сере, позволяет существенно сократить импорт качественных нефтепродуктов и значительно расширить экспортные возможности страны.

Развитие GTL-проекта вписывается в более широкую стратегию перехода от экспорта сырьевого газа к глубокой переработке. Крупные газохимические кластеры на базе Шуртанского газохимического комплекса, Кандымского газоперерабатывающего комплекса и нового GTL-завода формируют индустриальную линию, где добавленная стоимость продукции превышает сырьевую в 3-5 раз. Производственные мощности Шуртана, выпускающие свыше 500 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена в год, создают базу для дальнейшего расширения выпуска полимеров, компаундов и специализированной химии, что в перспективе укрепит экспортный портфель страны.

На фоне этих достижений современное состояние отрасли отражает двойственный характер развития: с одной стороны, газохимия и GTL укрепляют высокотехнологический сегмент экономики, с другой — продолжающийся рост внутреннего потребления газа усиливает нагрузку на добычу и распределительные сети. Импорт газа становится вынужденной мерой для балансировки энергосистемы, а ключевым элементом устойчивости выступает цифровизация добычи, транспорта и переработки. Внедрение автоматизированных систем мониторинга и интеллектуальных моделей управления скважинами уже позволяет снижать издержки и повышать производительность без экстенсивного расширения добычных мощностей. Шуртанский газохимический комплекс, который был расширен ещё в 2016-2018 годах, продолжает оставаться центром газохимии. Производственные мощности по полиэтилену и полипропилену превышают 500 тыс. тонн в год, при этом экспортная география охватывает страны Европы, Турцию, Китай, Афганистан и региональные рынки Центральной Азии. Газохимический кластер в Устюртском регионе, включающий Кандымский газоперерабатывающий комплекс, укрепил позиции Узбекистана как производителя сжиженного газа, газового конденсата и сернистых компонентов, востребованных в нефтехимической промышленности.

Магистральная и распределительная газотранспортная система также проходит фазу модернизации. Общая протяжённость газопроводов превышает 14 тыс. км, при этом значительная часть была построена в 1960-1980-е годы. В 2018-2024 годах осуществлялась реконструкция компрессорных станций, внедрение систем SCADA и автоматизированных датчиков утечек, что позволило снизить технические потери газа с прежних 6-7 % до уровня около 4-5 % в 2024 году. В городских и сельских сетях модернизация проходит медленнее, что приводит к сезонным отключениям и необходимости балансировки спроса с помощью импорта.

Одним из ключевых аспектов современного состояния сектора является растущая роль частного капитала и международных партнёрств. Наиболее крупные проекты реализуются в рамках прямых соглашений с зарубежными компаниями. В 2025 году между дочерней структурой Uzbekneftegaz — UNG Overseas — и американской корпорацией Cargill было заключено соглашение об инвестициях и финансировании проектов в энергетике, инфраструктуре и водном хозяйстве объёмом до 3 млрд долларов США с возможностью расширения до 5 млрд. Параллельно продолжает развиваться сотрудничество с ЛУКОЙЛ, доля которого в газодобыче на проектах «Хаузак - Шады - Кунгирот» и «Кандым» составляет существенную часть от общего объёма добычи в Устюртском регионе.

Современная фаза характеризуется также активно растущей цифровизацией. В 2020-2024 годах в отрасли были внедрены платформы мониторинга работы скважин в реальном времени, цифровые геологоразведочные модели, автоматизированные системы диагностики оборудования. Uzbekneftegaz объявил о переходе к системе цифровых двойников месторождений и формированию единого центра данных, позволяющего оптимизировать буровые программы и снижать операционные затраты. По оценке самой компании, цифровизация отдельных процессов позволила сократить простои оборудования на 8-10 % и повысить эффективность геолого-технических мероприятий на зрелых скважинах Газлинского и Шуртанского узлов.

На этом фоне усиливается значимость реформ тарифной политики. В течение многих лет газоснабжение домохозяйств и предприятий поддерживалось за счёт перекрёстного субсидирования, что создавало нагрузку на бюджет и снижало рентабельность добывающих компаний. В 2020-2024 годах постепенно проводится переход к экономически обоснованному тарифообразованию, что должно улучшить инвестиционный климат, обеспечить финансовую устойчивость энергетических компаний и повысить прозрачность расчётов. Однако этот процесс проходит поэтапно и сопровождается значительной социальной чувствительностью.

Таким образом, современное состояние нефтегазового сектора Узбекистана представляет собой сложный баланс между сохраняющимся ресурсным потенциалом, снижением добычи, ростом внутреннего спроса, активной модернизацией инфраструктуры и расширением переработки. Институциональные реформы, цифровизация и ориентир на высокотехнологичную газохимию позволяют отрасли адаптироваться к новым экономическим условиям, однако долгосрочная устойчивость будет зависеть от способности нарастить геологоразведку, повысить эффективность управления запасами и обеспечить интеграцию отрасли в процессы энергетического перехода.

Перспективы и методы экономического развития предприятий нефтегазового комплекса в Узбекистане.

Переход нефтегазового комплекса Узбекистана от модели экстенсивного роста к модели технологически ориентированного и экономически устойчивого развития формирует новую среду для предприятий отрасли. К середине 2020-х годов становится очевидно, что прежняя стратегия наращивания добычи без глубокой модернизации инфраструктуры и переработки исчерпана. Сокращение добычи газа с 59-61 млрд куб. м в 2017-2019 годах до уровня около 44 млрд куб. м к 2024 году, рост внутреннего потребления, а также возросшая роль газохимии вынуждают предприятия искать новые методы повышения эффективности, оптимизации имеющихся ресурсов и внедрения технологий с высокой добавленной стоимостью. Всё это формирует комплекс перспектив и инструментов развития, которые в совокупности определяют будущее отрасли в горизонте до 2030-2035 годов.

Рис 2. Динамика экспорта/импорта газа (2010-2024 гг.)²

С точки зрения ресурсной обеспеченности перспективы отрасли зависят от темпов и качества геологоразведки. На сегодняшний день Узбекистан располагает запасами в пределах 1,9-2,0 трлн куб. м, однако из этой величины активные категории АВС1 занимают лишь около трети. Для поддержания устойчивого уровня добычи, который к 2030 году планируется стабилизировать на уровне 38-40 млрд куб. м, необходима интенсификация поисково-разведочных работ на Устюрте, Бухарско-Хивинском регионе и в горизонтах глубокого залегания Кызылкумов. Компании уже объявили о переходе к 3D-сейсморазведке нового поколения и привлечении зарубежных сервисных компаний для бурения скважин глубиной 5-6 км, что ранее практически не применялось. Параллельно развивается геологоразведка методами цифровой интерпретации, позволяющая сокращать стоимость поиска на 10-15 % за счёт моделирования структуры пластов до начала буровых работ.

² Сделано автором на основе открытых данных

Другим направлением перспектив является модернизация добывающих мощностей. Значительная часть фонда скважин была пробурена в 1970-1980-е годы, и их дебит стабильно падает. Применение методов увеличения нефте- и газоотдачи становится обязательным элементом развития. Введение многостадийного гидроразрыва пласта на зрелых газоконденсатных скважинах Газлинского и Кокдумалакского месторождений уже дало прирост добычи на отдельных участках в пределах 12-18 %. Программа модернизации компрессорных станций, запущенная в 2021-2023 годах, позволила повысить производительность станций на 6-8 %, одновременно уменьшив потребление электроэнергии за счёт замены изношенного оборудования. В перспективе до 2030 года планируется перевод значительной части инфраструктуры добычи на автоматизированные системы управления с использованием датчиков давления, температурных профилей и цифровых алгоритмов регулирования скважин.

Цифровизация отрасли в целом становится одним из наиболее эффективных методов повышения экономической устойчивости. Создание цифровых двойников месторождений, внедрение интегрированных геолого-геофизических моделей и автоматизация операций на скважинах позволяют предприятиям экономить десятки миллионов долларов ежегодно. В пилотном режиме *Uzbekneftegaz* внедрил систему интеллектуального управления фонда скважин, где алгоритмы прогнозирования на основе машинного обучения рассчитывают оптимальный режим работы скважин и зондов, что позволяет повышать коэффициент извлечения на 3-5 % без капитальных затрат. Использование математических моделей при планировании бурения уменьшает количество неудачных скважин, сокращая потери на 8-12 %.

Значительный потенциал для развития связан также с интеграцией нефтегазового сектора в процессы энергетического перехода. Узбекистан к 2030 году планирует довести долю возобновляемых источников энергии в электроэнергетике до 25-40 %. Такая трансформация создаёт пространство для новой роли газа — как балансирующего топлива для переменной солнечной и ветровой генерации. Введение крупных ВИЭ-проектов в Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях создаёт необходимость модернизации газовых мощностей ТЭС для ускоренной балансировки энергосистемы. Это означает, что газовые предприятия смогут получать дополнительную экономическую выгоду от предоставления услуг по маневрированию мощности, а производство газа с низким углеродным следом станет приоритетным направлением. В долгосрочной перспективе, после 2030 года, обсуждается возможность выпуска «голубого» водорода на базе природного газа с улавливанием углекислого газа, который может стать новым экспортным продуктом для Узбекистана.

Особое значение для перспектив развития имеют международные партнёрства и инвестиции. Подписанное в 2025 году соглашение между *UNG Overseas* и *Cargill* о финансировании проектов в энергетике объёмом до 3 млрд долларов США открывает возможность масштабной реконструкции тепловых сетей, строительства современных газораспределительных станций и реализации инфраструктурных программ в регионах. Дальнейшее участие *ЛУКОЙЛ*, *CNPC*, *Saudi Aramco* и других международных компаний в проектах по добыче и переработке может обеспечить трансфер технологий, повышение квалификации персонала и доступ к современным методам бурения и обработки пластов. С точки зрения перспектив это означает постепенный перевод отрасли к модели совместного управления ресурсами, где национальные и международные компании действуют синхронно, снижая технологические и финансовые риски.

Отдельного внимания заслуживает реформа тарифной политики, которая создаёт экономические стимулы для повышения эффективности предприятий. Переход к рыночному ценообразованию в 2023-2026 годах позволяет компаниям более рационально планировать инвестиции, сокращая избыточное потребление газа и стимулируя модернизацию систем учета. По оценкам Министерства экономики, переход к новым тарифам позволит ежегодно высвобождать до 1,2-1,5 млрд куб. м газа за счёт сокращения потерь и предотвращения неэффективного потребления. Для предприятий это означает возможность перераспределять ресурсы в газохимию, экспорт электроэнергии и развитие *GTL*-сегмента.

Важным направлением перспектив остаётся развитие человеческого капитала и управленческих моделей. На отрасль приходится значительная часть высококвалифицированных инженерных кадров, однако более 40 % специалистов, работающих на объектах добычи, получили образование ещё в 1980-1990-е годы. Поэтому программы сотрудничества с зарубежными институтами, создание совместных исследовательских лабораторий и повышение квалификации становятся ключевым условием повышения конкурентоспособности сектора. Уровень подготовки инженеров напрямую определяет эффективность эксплуатации сложных объектов — компрессорных станций, газохимических реакторов, систем очистки и переработки газа. Уже сегодня предприятия делают ставку на молодых специалистов, обученных на базе новых программ Ташкентского университета нефти и газа, где используются международные учебные стандарты.

Таким образом, перспективы экономического развития нефтегазового комплекса Узбекистана определяются сочетанием трёх основных факторов: технологической модернизации, институциональной реформы и глубокого отраслевого диверсифицирования. Методы развития, включающие цифровизацию, переработку, повышение эффективности добычи, внедрение геологоразведочных технологий и переход к «зелёной» энергетической модели, формируют основу устойчивого роста. В горизонте до 2030-2035 годов отрасль имеет реальные возможности не только сохранить стратегическую роль в экономике страны, но и выйти на качественно новый уровень, обеспечив экономическую стабильность, экспортную диверсификацию и технологическое обновление промышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Историческая эволюция нефтегазового сектора Узбекистана, современное состояние отрасли и выявленные направления её дальнейшего развития позволяют сформировать целостное представление о стратегической роли этого комплекса в экономике страны. История становления сектора показывает, что опора на крупные месторождения Газли, Шуртан и Кандым, а также создание магистральной инфраструктуры в советский период заложили фундамент, который на протяжении десятилетий обеспечивал устойчивое энергоснабжение и формировал экспортный потенциал. Однако к середине 2020-х годов отрасль вступила в фазу структурных вызовов, выраженных в снижении добычи с уровня около 60 млрд куб. м до 44-45 млрд куб. м, росте внутреннего спроса и износе инфраструктуры.

Современное состояние сектора характеризуется одновременной динамикой модернизации и углублением ресурсных ограничений. Газохимические проекты, такие как Oltin Yo'l GTL и расширение Шуртанского комплекса, демонстрируют смещение акцента к высокой добавленной стоимости и импортозамещению. В то же время рост потребления в электроэнергетике и коммунальном секторе требует балансировки системы за счёт импорта и повышения эффективности распределительных сетей. Важным фактором становится цифровизация добычи и транспортировки, которая уже позволяет снижать издержки и повышать производительность без масштабного увеличения добычных мощностей.

Перспективы экономического развития предприятий нефтегазового комплекса определяются переходом к модели глубокой переработки, модернизацией зрелых месторождений, интенсификацией геологоразведки, внедрением цифровых технологий и активным участием в энергетическом переходе. Реализация этих направлений способна стабилизировать добычу в горизонте 2030-2035 годов, повысить эффективность использования ресурсной базы и обеспечить формирование новых экспортных ниш в сегменте газохимии и синтетического топлива.

Учитывая динамику потребления, инвестиционную активность и реформы тарифной политики, нефтегазовый комплекс Узбекистана имеет потенциал выйти на качественно новый уровень развития. Его устойчивость в будущем будет опираться не столько на расширение добычи, сколько на технологическое обновление, институциональную модернизацию и умение интегрироваться в глобальные тренды энергетической трансформации.

Используемые источники и литература

1. Министерство энергетики Республики Узбекистан. Энергетический обзор и статистический бюллетень за 2010-2024 гг. Ташкент, 2024.
2. Uzbekneftegaz АО. Годовой отчет о деятельности и развитии нефтегазового сектора. Ташкент: Узнефтегаз, 2023.
3. Oltin Yo'l GTL. Официальные материалы проекта и пресс-релизы компании. Ташкент, 2023-2024.
4. Кандымский ГПК. Производственные и технологические отчеты по переработке газа в Устюртском регионе. Узбекистан, 2018-2023.
5. Шуртанский газохимический комплекс. История создания, производственные показатели и экспортная статистика. Ташкент, 2016-2024.
6. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. Промышленность Республики Узбекистан: Статистический сборник. Ташкент, 2024.
7. Центр экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан. Аналитический отчет «Реформа энергетического сектора и перспективы развития газовой отрасли». Ташкент, 2023.
8. Министерство финансов Республики Узбекистан. Доклад о субсидиях в энергетике и тарифных преобразованиях. Ташкент, 2022.
9. Азиатский банк развития. Энергетический сектор Узбекистана: модернизация, инвестиции и перспективы. Манила, 2022.
10. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). Доклад «Энергетическая безопасность и устойчивое развитие в Центральной Азии». Женева, русская версия, 2021.
11. ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани. Отчёты по реализации проектов «Хаузак-Шады-Кунгирот» и «Кандым». Ташкент, 2019-2024.

12. Международное энергетическое агентство (МЭА). Энергетический обзор Узбекистана. Париж, русская версия, 2020.
13. Международный валютный фонд. «Реформы в энергетике: проблемы ценообразования и субсидий в Узбекистане». Вашингтон, русская версия, 2023.
14. Агентство по статистике СНГ. Топливо-энергетический комплекс государств Центральной Азии: сравнительный анализ. Москва, 2023.
15. Научно-исследовательский институт нефти и газа Республики Узбекистан. Материалы конференции «Современные технологии добычи, переработки и газохимии». Ташкент, 2022.
16. Institute for Energy Economics. «Газовая промышленность Узбекистана: вызовы, тенденции, прогнозы». Москва, 2024.
17. Times of Central Asia. Новости и аналитика о нефтегазовом секторе Узбекистана, 2021-2024.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100